

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ И
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ТРОМБОФИЛИИ И ГИПОТИРЕОЗА ПРИ
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

Хамидова Ф.М., Сафаров О.И.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность темы обусловлена высокой частотой репродуктивных потерь, многофакторностью их патогенеза и необходимостью совершенствования диагностики женщин группы высокого риска. Цель исследования — изучить молекулярно-генетические и морфологические факторы, связанные с тромбофилией и гипотиреозом при неразвивающейся беременности, а также определить прогностическую значимость полиморфизмов генов G20210A, G1691A и GFGB. В работе проведён обзорный анализ данных о роли нарушений гемостаза, эндокринной дисфункции, изменений липидного обмена, гипергомоцистеинемии и морфологических нарушений плацентарной ткани в развитии неразвивающейся беременности. Показано, что сочетание тромбофилических факторов и гипотиреоза может способствовать нарушению имплантации, плацентации, микроциркуляции и повышению риска неблагоприятного исхода беременности. Морфологическое исследование плаценты с применением окраски гематоксилином и эозином, методов Ван-Гизона и Вейгерта позволяет выявить структурные признаки плацентарной недостаточности. Сделан вывод, что комплексное молекулярно-генетическое, морфологическое, гормональное и гемостазиологическое обследование имеет важное значение для ранней диагностики, прогнозирования риска и профилактики повторных репродуктивных потерь.

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, тромбофилия, гипотиреоз, G20210A, G1691A, GFGB, гемостаз, плацента, морфология.

**PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MOLECULAR GENETIC AND MORPHOLOGICAL
FACTORS OF THROMBOPHILIA AND HYPOTHYROIDISM IN EARLY PREGNANCY LOSS**

Khamidova F.M., Safarov O.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The relevance of the topic is determined by the high frequency of reproductive losses, the multifactorial nature of their pathogenesis, and the need to improve the diagnosis of women in high-risk groups. The aim of the study is to study the molecular-genetic and morphological factors associated with thrombophilia and hypothyroidism in non-developing pregnancy, as well as to determine the prognostic significance of G20210A, G1691A, and GFGB gene polymorphisms. The study provides a comprehensive analysis of data on the role of hemostasis disorders, endocrine dysfunction, lipid metabolism changes, hyperhomocysteinemia, and morphological disorders of placental tissue in the development of non-developing pregnancy. It has been shown that the combination of thrombophilic factors and hypothyroidism can contribute to impaired implantation, placentation, microcirculation, and an increased risk of unfavorable pregnancy outcomes. Morphological examination of the placenta using hematoxylin and eosine staining, Van Gieson, and Weigert methods, allows for the identification of structural signs of placental insufficiency. It was concluded that comprehensive molecular-genetic, morphological, hormonal, and hemostasiological examination is of great importance for early diagnosis, risk forecasting, and the prevention of recurrent reproductive loss.

Keywords: non-developing pregnancy, thrombophilia, hypothyroidism, G20210A, G1691A, GFGB, hemostasis, placenta, morphology.

**РИВОЖЛАНМАЁТГАН ҲОМИЛАДОРЛИҚДА ТРОМБОФИЛИЯ ВА ГИПОТИРЕОЗНИНГ
МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК ВА МОРФОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИНГ ПРОГНОСТИК
АҲАМИЯТИ**

Хамидова Ф.М., Сафаров О.И.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мавзунинг долзарблиги репродуктив йўқотишларнинг юқори частотаси, уларнинг патогенезининг кўп омиллиги ва юқори хавф гуруҳидаги аёллар диагностикасини такомиллаштириши зарурати билан боғлиқ. Тадқиқотнинг мақсади ривожланмаган ҳомиладорликда тромбофилия ва ги-

потиреоз билан боғлиқ молекуляр-генетик ва морфологик омилларни ўрганиши, шунингдек, G20210A, G1691A ва GFGB генлари полиморфизмларининг прогностик аҳамиятини аниқлашдан иборат. Ишда гемостаз бузилишлари, эндокрин дисфункция, липид алмашинуви ўзгаришлари, гипергомотстеинемия ва плацента тўқимасининг морфологик бузилишларининг ривожланмаган ҳомиладорлик ривожланишидаги роли тўғрисидаги маълумотларнинг умумий таҳлили ўтказилди. Тромбофилик омиллар ва гипотиреоз комбинацияси имплантация, йўлдош, микротсиркуляциянинг бузилишига ва ҳомиладорликнинг нохуш якунланиши хавфининг ошишига олиб келиши мумкинлиги кўрсатилган. Йўлдошни гематокселин ва эозин билан бўйиш, Ван-Гизон ва Вейгерт усуллари қўллаб морфологик текшириши йўлдош этишмовчилигининг структуравий белгиларини аниқлаш имконини беради. Комплекс молекуляр-генетик, морфологик, гормонал ва гемостазиологик текширувлар эрта таъхислаш, хавфни башорат қилиши ва такрорий репродуктив йўқотишларнинг олдини олишида муҳим аҳамиятга эга деган хулосага келинди.

Калит сўзлар: ривожланмаётган ҳомиладорлик, тромбофилия, гипотиреоз, G20210A, G1691A, ГФГБ, гемостаз, йўлдош, морфология.

Введение: Неразвивающаяся беременность является одной из актуальных проблем современной акушерско-гинекологической практики, поскольку она оказывает выраженное негативное влияние на репродуктивное здоровье женщины, повышает риск повторных репродуктивных потерь и сопровождается значимой медико-социальной нагрузкой. Несмотря на развитие современных диагностических технологий, этиология данного состояния во многих случаях остаётся недостаточно ясной, что связано с многофакторным характером патогенеза. Среди ведущих причин неразвивающейся беременности рассматриваются генетические, эндокринные, иммунологические, инфекционно-воспалительные, анатомические и сосудисто-гемостатические нарушения [1, 2, 3]. Особое значение в последние годы придаётся изучению молекулярно-генетических факторов, определяющих индивидуальную предрасположенность к нарушению имплантации, плацентации и раннего эмбрионального развития [4, 5].

Одним из важных патогенетических механизмов неразвивающейся беременности является нарушение системы гемостаза, в частности наследственная и приобретённая тромбофилия. Беременность физиологически сопровождается повышением коагуляционного потенциала крови, однако при наличии генетически обусловленной склонности к тромбообразованию данные изменения могут приобретать патологический характер. В результате возможно формирование микротромбозов в сосудах хориона и плаценты, нарушение маточно-плацентарного кровообращения, снижение перфузии трофобласта, развитие ишемии и гипоксии эмбриональных тканей [6, 7]. Наиболее изученными молекулярно-генетическими маркерами тромбофилии являются мутация протромбина G20210A, мутация фактора V Leiden G1691A, а также полиморфизмы гена β-цепи фибриногена GFGB, которые могут быть связаны с усилением свертываемости крови, повышением уровня фибриногена и нарушением сосудистой адаптации при беременности [8, 9, 10].

Наряду с нарушениями гемостаза, существенную роль в развитии неразвивающейся беременности играют эндокринные факторы, среди которых особое место занимает гипотиреоз. Тиреоидные гормоны участвуют в регуляции обменных процессов, созревании эндометрия, функционировании жёлтого тела, имплантации эмбриона, формировании плаценты и обеспечении нормального течения ранних сроков беременности [11, 12]. Дефицит тиреоидных гормонов может приводить к снижению рецептивности эндометрия, нарушению гормональной поддержки беременности, изменению иммунного ответа и ухудшению сосудисто-метаболической адаптации организма женщины [13, 14]. Кроме того, гипотиреоз нередко сопровождается дислипидемией, гипергомоцистеинемией и изменениями коагуляционного профиля, что может дополнительно усиливать риск плацентарной недостаточности и репродуктивных потерь [15, 16].

Особую научную значимость представляет сочетанное изучение тромбофилии и гипотиреоза при неразвивающейся беременности. Данные состояния могут оказывать взаимно отягощающее влияние: генетически обусловленные нарушения гемостаза способствуют тромбозу сосудов плацентарного комплекса, тогда как гипотиреоз усиливает эндотелиальную дисфункцию, нарушает липидный обмен, снижает адаптационные возможности эндометрия и плаценты [17, 18]. В таких условиях даже незначительные изменения в системе гемостаза или гормональном статусе могут приводить к нарушению имплантации, недостаточной инвазии трофобласта, аномальному формированию сосудистой сети хориона и прекращению развития беременности [19, 20].

Важным направлением исследования является морфологический анализ плацентарной ткани, позволяющий выявить структурные изменения, отражающие патогенетические механизмы неразви-

вающейся беременности. При тромбофилических состояниях и гипотиреозе в плаценте могут обнаруживаться признаки нарушения микроциркуляции, фибриноидные отложения, ишемические изменения, дистрофические процессы, задержка созревания ворсин хориона, склерозирование стромы и изменения сосудистой стенки [21, 22]. Использование общегистологических методов окраски, включая гематоксилин-эозин, метод Ван-Гизона и метод Вейгерта, позволяет комплексно оценить состояние ворсинчатого дерева, соединительной ткани, сосудистого русла и эластических структур плаценты [23, 24].

Таким образом, изучение молекулярно-генетических и морфологических факторов, связанных с тромбофилией и гипотиреозом при неразвивающейся беременности, является актуальным направлением современной морфологии, акушерства и репродуктивной медицины. Комплексный анализ полиморфизмов G20210A, G1691A и GFGB, показателей гемостаза, функции щитовидной железы и морфологических изменений плаценты может способствовать более точной оценке риска, раннему выявлению пациенток с неблагоприятным прогнозом и разработке дифференциально-диагностического алгоритма для профилактики повторных репродуктивных потерь.

Цель исследования: Целью исследования является изучение молекулярно-генетических и морфологических факторов, связанных с тромбофилией и гипотиреозом при неразвивающейся беременности, а также определение прогностической значимости полиморфизмов генов G20210A, G1691A и GFGB в развитии нарушений плацентации, гемостаза и неблагоприятного исхода беременности.

Материалы и методы исследования: Настоящая статья выполнена в формате научного обзора. Основой для анализа послужили данные, представленные в аннотации планируемой диссертационной работы, посвящённой молекулярно-генетическому и морфологическому анализу факторов, связанных с тромбофилией и гипотиреозом при неразвивающейся беременности.

В рамках обзора были систематизированы следующие направления: патогенетическая роль тромбофилии при неразвивающейся беременности; значение гипотиреоза в нарушении репродуктивной функции; молекулярно-генетические маркеры G20210A, G1691A и GFGB; морфологические изменения плаценты при нарушениях гемостаза и эндокринной дисфункции; клинико-лабораторные методы оценки состояния гемостаза, липидного обмена и функции щитовидной железы; перспективы разработки диагностического алгоритма для женщин с высоким риском неразвивающейся беременности.

Особое внимание уделено методам морфологического исследования плацентарной ткани, включая окраску гематоксилином и эозином, метод Ван-Гизона и метод Вейгерта. Также рассмотрены клинико-лабораторные показатели, имеющие значение для комплексной диагностики: протромбин, международное нормализованное отношение, фибриноген, антитромбин III, активированное частичное тромбопластиновое время, D-димер, тромбинное время, гомоцистеин, липидный профиль, тиреотропный гормон и свободный тироксин.

Результаты исследования: Роль тромбофилии в патогенезе неразвивающейся беременности. Тромбофилия представляет собой состояние повышенной склонности к тромбообразованию, обусловленное наследственными или приобретёнными нарушениями системы гемостаза. Во время беременности физиологически формируется умеренное гиперкоагуляционное состояние, направленное на профилактику кровопотери при родах. Однако при наличии генетической предрасположенности данная адаптация может приобретать патологический характер.

Мутация G20210A в гене протромбина ассоциируется с повышенной концентрацией протромбина в крови и увеличением риска тромботических осложнений. При беременности это может приводить к нарушению микроциркуляции в зоне имплантации и плацентации. Мутация G1691A, известная как фактор V Leiden, вызывает резистентность фактора V к активированному протеину C, что способствует усилению коагуляционного потенциала крови. Полиморфизмы гена GFGB могут быть связаны с изменением уровня фибриногена, что также имеет значение для оценки тромботического риска.

При неразвивающейся беременности тромбофилические состояния могут реализовываться через несколько патогенетических механизмов: формирование микротромбов в сосудах хориона, нарушение инвазии трофобласта, ухудшение маточно-плацентарного кровотока, ишемическое повреждение плацентарной ткани и развитие хронической гипоксии эмбриона. Эти процессы могут привести к остановке развития беременности даже при отсутствии выраженной клинической симптоматики.

Значение гипотиреоза в развитии репродуктивных нарушений. Гипотиреоз является одним из значимых эндокринных факторов, способных негативно влиять на течение беременности. Тиреоидные гормоны участвуют в регуляции обмена веществ, сосудистой функции, иммунного ответа, со-

зрения эндометрия и раннего эмбрионального развития. Нарушение функции щитовидной железы может приводить к снижению рецептивности эндометрия, нарушению овуляции, изменению лютеиновой функции и недостаточной подготовке эндометрия к имплантации.

Особую значимость имеет оценка уровня тиреотропного гормона, поскольку ТТГ является основным лабораторным маркером функционального состояния щитовидной железы. При отклонении ТТГ от нормы важным дополнительным показателем является свободный Т4. Изменения данных параметров позволяют определить степень тиреоидной дисфункции и оценить её возможное влияние на течение беременности.

Гипотиреоз также может быть связан с нарушениями липидного обмена и гемостаза. У пациентов могут выявляться изменения уровня общего холестерина, липопротеинов низкой и высокой плотности, триглицеридов и гомоцистеина. Эти нарушения способны усиливать сосудистую дисфункцию и повышать риск патологических изменений в плацентарной ткани.

Морфологические изменения плаценты. Морфологическое исследование плаценты имеет важное значение для понимания механизмов неразвивающейся беременности. При тромбофилии и гипотиреозе могут наблюдаться признаки нарушения сосудистого русла, ишемические изменения, фибриноидные отложения, дистрофические процессы, нарушения созревания ворсин хориона и изменения соединительнотканного компонента.

Окраска гематоксилином и эозином позволяет оценить общую структуру плацентарной ткани, состояние ворсин хориона, наличие воспалительных, дистрофических и некротических изменений. Метод Ван-Гизона применяется для оценки состояния соединительной ткани и выявления фиброзных изменений. Метод Вейгерта позволяет изучить эластические волокна и состояние сосудистой стенки. Комплексное применение данных методов обеспечивает более глубокую оценку морфологических нарушений, связанных с сосудистой патологией и эндокринной дисфункцией.

Морфологические изменения плаценты при неразвивающейся беременности могут отражать нарушение взаимодействия между материнским организмом, эндометрием, трофобластом и сосудистым руслом. Поэтому морфологический анализ должен рассматриваться не изолированно, а в сочетании с клинико-лабораторными и генетическими данными.

Значение клинико-лабораторной диагностики. Комплексная диагностика женщин с неразвивающейся беременностью и гипотиреозом должна включать оценку системы гемостаза. Наиболее информативными показателями являются протромбин, МНО, фибриноген, антитромбин III, АЧТВ, D-димер и тромбинное время. Эти параметры позволяют выявить признаки гиперкоагуляции, нарушения фибринолиза и повышенного риска тромбообразования.

Важным компонентом обследования является определение уровня гомоцистеина. Гипергомоцистеинемия может способствовать повреждению эндотелия, усилению тромбообразования и нарушению плацентарного кровообращения. Также необходимо оценивать липидный профиль, поскольку дислипидемия может усугублять сосудистую дисфункцию и неблагоприятно влиять на течение беременности.

Молекулярно-генетическое исследование полиморфизмов G20210A, G1691A и GFGB позволяет выявить пациенток с повышенным риском тромбофилических осложнений. При сочетании генетической предрасположенности, гипотиреоза и морфологических признаков плацентарной недостаточности формируется группа высокого риска, требующая индивидуального диагностического и профилактического подхода.

Анализ представленных данных показывает, что неразвивающаяся беременность не может рассматриваться как следствие одного изолированного фактора. Наиболее вероятным является сочетанное влияние генетической предрасположенности, нарушений системы гемостаза, эндокринной дисфункции, хронических воспалительных процессов и патологических изменений плаценты.

Особое значение имеет взаимодействие тромбофилии и гипотиреоза. С одной стороны, генетически обусловленные нарушения гемостаза повышают риск микротромбозов и нарушения плацентарного кровообращения. С другой стороны, гипотиреоз может способствовать сосудистой дисфункции, изменению липидного обмена, нарушению гормональной поддержки беременности и ухудшению имплантационных процессов. В совокупности эти механизмы создают условия для нарушения эмбрионального развития.

Морфологическое исследование плаценты позволяет выявить структурные последствия данных патогенетических процессов. Однако морфологические данные приобретают наибольшую диагностическую ценность при сопоставлении с результатами молекулярно-генетического и клинико-лабораторного обследования. Такой подход позволяет не только установить возможные причины

неразвивающейся беременности, но и определить прогностические маркеры риска для последующих беременностей.

Разработка дифференциально-диагностического алгоритма для женщин с гипотиреозом и неразвивающейся беременностью является важным направлением современной репродуктивной медицины. Такой алгоритм должен включать оценку анамнеза, клинических данных, гормонального профиля, показателей гемостаза, липидного обмена, уровня гомоцистеина, генетических маркеров тромбофилии и морфологических изменений плаценты.

Практическая значимость данного направления заключается в возможности раннего выявления пациенток высокого риска, индивидуализации профилактических мероприятий и улучшения исходов последующих беременностей. Особенно актуальным является проведение подобных исследований в региональном аспекте, поскольку генетические, этнические, экологические и клинические особенности популяции могут влиять на частоту и структуру тромбофилических нарушений.

Заключение: Неразвивающаяся беременность является многофакторной патологией, в развитии которой важную роль играют тромбофилические состояния, гипотиреоз, нарушения ангиогенеза, хронические воспалительные изменения эндометрия и морфологические нарушения плаценты. Сочетание эндокринной дисфункции и генетически обусловленных нарушений гемостаза может существенно повышать риск неблагоприятного исхода беременности.

Молекулярно-генетическое исследование полиморфизмов G20210A, G1691A и GFGB имеет важное прогностическое значение у женщин с гипотиреозом и неразвивающейся беременностью. Выявление данных маркеров в сочетании с оценкой коагулограммы, гомоцистеина, липидного профиля, ТТГ и свободного Т4 позволяет сформировать более точное представление о патогенетических механизмах репродуктивной потери.

Морфологический анализ плацентарной ткани является важным компонентом комплексной диагностики. Применение гистологических методов окраски позволяет выявить структурные изменения сосудов, соединительной ткани и ворсин хориона, отражающие нарушения плацентарного кровообращения и трофобластической функции.

Таким образом, комплексный подход, включающий молекулярно-генетическое, морфологическое, гормональное и гемостазиологическое обследование, является перспективным направлением диагностики и профилактики неразвивающейся беременности у женщин с гипотиреозом и тромбофилическими факторами риска.

Список литературы:

1. Радзинский В.Е., Фукс А.М. Акушерство: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1080 с.
2. Серов В.Н., Сухих Г.Т., Кулаков В.И. Акушерство и гинекология: клинические рекомендации. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1024 с.
3. ESHRE Guideline Group on RPL. ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss: an update in 2022 // *Human Reproduction Open*. — 2023. — Vol. 2023, № 1. — P. hoad002.
4. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Recurrent pregnancy loss: a committee opinion // *Fertility and Sterility*. — 2026. — Vol. 125, № 5. — P. 677–690.
5. Ford H.B., Schust D.J. Recurrent pregnancy loss: etiology, diagnosis, and therapy // *Reviews in Obstetrics and Gynecology*. — 2009. — Vol. 2, № 2. — P. 76–83.
6. Rodger M.A., Walker M., Smith G.N., et al. Is thrombophilia associated with placenta-mediated pregnancy complications? A prospective cohort study // *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. — 2014. — Vol. 12, № 4. — P. 469–478.
7. Di Nisio M., Peters L.W., Middeldorp S. Anticoagulants for the treatment of recurrent pregnancy loss in women without antiphospholipid syndrome // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. — 2014. — № 7. — CD004734.
8. Poort S.R., Rosendaal F.R., Reitsma P.H., Bertina R.M. A common genetic variation in the 3'-untranslated region of the prothrombin gene is associated with elevated plasma prothrombin levels and an increase in venous thrombosis // *Blood*. — 1996. — Vol. 88, № 10. — P. 3698–3703.
9. Bertina R.M., Koeleman B.P.C., Koster T., et al. Mutation in blood coagulation factor V associated with resistance to activated protein C // *Nature*. — 1994. — Vol. 369, № 6475. — P. 64–67.
10. ACOG Practice Bulletin No. 197. Inherited thrombophilias in pregnancy // *Obstetrics & Gynecology*. — 2018. — Vol. 132, № 1. — P. e18–e34.
11. Alexander E.K., Pearce E.N., Brent G.A., et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum // *Thyroid*. — 2017. — Vol. 27, № 3. — P. 315–389.

12. Negro R., Stagnaro-Green A. Diagnosis and management of subclinical hypothyroidism in pregnancy // *BMJ*. — 2014. — Vol. 349. — P. g4929.
13. Maraka S., Ospina N.M.S., O’Keeffe D.T., et al. Subclinical hypothyroidism in pregnancy: a systematic review and meta-analysis // *Thyroid*. — 2016. — Vol. 26, № 4. — P. 580–590.
14. Korevaar T.I.M., Medici M., Visser T.J., Peeters R.P. Thyroid disease in pregnancy: new insights in diagnosis and clinical management // *Nature Reviews Endocrinology*. — 2017. — Vol. 13, № 10. — P. 610–622.
15. Chen L.M., Du W.J., Dai J., et al. Effects of subclinical hypothyroidism on maternal and perinatal outcomes during pregnancy: a single-center cohort study // *BMC Pregnancy and Childbirth*. — 2014. — Vol. 14. — P. 346.
16. Casey B.M., Thom E.A., Peaceman A.M., et al. Treatment of subclinical hypothyroidism or hypothyroxinemia in pregnancy // *New England Journal of Medicine*. — 2017. — Vol. 376, № 9. — P. 815–825.
17. D’Uva M., Di Micco P., Strina I., et al. Etiology of hypercoagulable state in women with recurrent fetal loss without other causes of miscarriage // *Thrombosis Journal*. — 2008. — Vol. 6. — P. 9.
18. Sayal H.B., Jain S., Verma A., et al. The effect of hereditary thrombophilia on recurrent pregnancy loss: a clinical and molecular analysis // *BMC Pregnancy and Childbirth*. — 2024. — Vol. 24. — Article 735.
19. Rai R., Regan L. Recurrent miscarriage // *The Lancet*. — 2006. — Vol. 368, № 9535. — P. 601–611.
20. Tomkiewicz J., Darmochwał-Kolarz D. The diagnostics and treatment of recurrent pregnancy loss // *Journal of Clinical Medicine*. — 2023. — Vol. 12, № 15. — Article 4767.
21. Benirschke K., Burton G.J., Baergen R.N. Benirschke’s Pathology of the Human Placenta. — 7th ed. — Cham: Springer, 2022. — 1014 p.
22. Khong T.Y., Mooney E.E., Ariel I., et al. Sampling and definitions of placental lesions: Amsterdam Placental Workshop Group Consensus Statement // *Archives of Pathology & Laboratory Medicine*. — 2016. — Vol. 140, № 7. — P. 698–713.
23. Burton G.J., Fowden A.L. The placenta: a multifaceted, transient organ // *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. — 2015. — Vol. 370, № 1663. — Article 20140066.
24. Redline R.W. Classification of placental lesions // *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. — 2015. — Vol. 213, № 4 Suppl. — P. S21–S28.

Для цитирования: Хамидова Ф.М., Сафаров О.И. Прогностическое значение молекулярно-генетических и морфологических факторов тромбофилии и гипотиреоза при неразвивающейся беременности // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 5(25). — С. 711–716. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20229165>